

МАМЛАКАТИМИЗДА ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ
ЙЎЛЛАРИ

Шадиева Гулнора Мардиевна и.ф.д., в.б. проф.

Садинова Бахора Боймурзоевна

ТДИУ СФ ИКТМ 121 гуруҳ магистри

Аннотация: мақолада аҳолининг тадбиркорлик ташаббусларини амалга оширишга молиявий кўмаклашиш, уларнинг даромадли меҳнат билан бандлигини таъминлаш механизмларини янада такомиллаштириш, мамлакатда фаол тадбиркорликни ривожлантириш учун шарт-шароитларни янада яхшилашга тўсқинлик қилувчи муаммоларни аниқлаш ва уларни бартараф этишга инновацион ёндашув масалалари ҳамда фаол тадбиркорликни ривожлантиришнинг асосий йўналишлари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: реал сектор, аҳоли фаровонлиги, ишбилармонлик муҳити, инвестиция, инновация, модернизациялаш, диверсификациялаш, тадбиркорлик, бизнес.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы финансовой поддержки предпринимательства, дальнейшего совершенствования механизмов их занятости, выявления проблем, препятствующих дальнейшему улучшению условий для развития активного предпринимательства в стране и инновационных подходов к их решению, а также направления развития активного предпринимательства.

Ключевые слова: реальный сектор, благосостояние, бизнес-среда, инвестиции, инновации, модернизация, диверсификация, предпринимательство, бизнес..

Abstract. The article highlights the issues of financial support for entrepreneurship, further improvement of mechanisms for their employment, identification of problems that hinder the further improvement of conditions for the development of active entrepreneurship in the country and innovative approaches to their solution, as well as the development of active entrepreneurship.

Keywords: real sector, welfare, business environment, investment, innovation, modernization, diversification, entrepreneurship, business.

Мустақиллигимизнинг дастлабки йилларидан Конституциямиз ва қонунчилигимизда хусусий мулк устуворлиги мустаҳкамлаб қўйилди, унинг ишончли кафолатлари яратилди. Шуниндек, тадбиркорларга бир қанча имконият ва имтиёزلарни назарда тутувчи, уларни иқтисодий, ҳуқуқий жиҳатдан ҳимоялаб, қўллаб-қувватловчи қонунчилик механизмлари шакллантирилди ва йилдан-йилга такомиллаштирилиб борилмоқда. Иқтисодиётни изчил ва барқарор ривожлантириш, аҳолининг ҳаёт даражасини юксалтиришда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ўрни бекиёс. Тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш давлат сиёсати даражасига кўтарилиб, мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлар натижасида тадбиркорликни ривожлантириш, уларнинг фаолиятини ҳуқуқий кафолатига, чет эл инвесторларининг эркин фаолият юритишини таъминлашга қаратилган зарур ҳуқуқий асослар яратилиб, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари, шу қатори чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналар учун солиқ, божхона ва бошқа соҳаларда бир қатор қулайликлар ва афзалликлар берилмоқда. Кўп маблағлар талаб қилмайдиган, моддий ресурсларнинг нисбатан қисқа муддат мобайнида ўсиш суръатини кафолатловчи кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари иқтисодиётдаги бандлик муаммосини нисбатан тез ва ортиқча сарф-харажатларсиз таъминлаш, ички бозорни молиявий ресурслар чегараланган шароитда истеъмол моллари билан тўлдиришда муҳим аҳамият касб этади.

Таъкидлаш лозимки, пандемия даврида тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президентининг 20 га яқин фармон ва қарори қабул қилинди. Ушбу ҳужжатлар билан тадбиркорликни, айниқса, пандемияда энг кўп муаммоларга дуч келган туризм, умумий овқатланиш, хизмат кўрсатиш соҳаларини қўллаб-қувватлаш мақсадида ҳуқуқий, иқтисодий ва молиявий имкониятлар яратилди. Жумладан, тадбиркорлик фаолиятини давлат рўйхатидан ўтказиш, турли рухсатномалар

олиш ва бошқа кўплаб хизматлар тартиб-қоидалари соддалаштирилди. Бу борада қулайлик яратиш учун Давлат хизматлари агентлиги ва унинг жойлардаги марказлари ташкил этилди. Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил (Бизнес-омбудсман) лавозими жорий қилинди. Барча ҳудудларда тадбиркорлар муурожаатларини қабул қилиб, ҳал этишга кўмаклашадиган Бош вазир қабулхоналари ташкил этилди. Вазирлар Маҳкамаси ҳузурида Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришни кўллаб-қувватлаш давлат жамғармаси фаолияти йўлга қўйилиб, унга 200 миллиард сўм ва 50 миллион доллар маблағ ажратилди. Тижорат банклари томонидан тадбиркорларга ажратилаётган кредитлар ҳажми ошди. Бундай амалий чоралар ўз натижасини бермоқда. Кичик бизнес мамлакат ялпи ички маҳсулотининг қарийб 60 фоизини, саноат маҳсулотлари ҳажмининг учдан бирини, қишлоқ хўжалиги маҳсулотининг 98 фоизини, инвестицияларнинг ярмини таъминламоқда. Кўпгина вилоятларда экспортнинг 70-90 фоизи айнан кичик бизнесга тўғри келади¹. Сўнгги беш йиллик ислохотларнинг натижасида мамлакатимизда Янги Ўзбекистонни барпо этишнинг зарур сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий ва илмий-маърифий асослари яратилди.

Жаҳон миқёсидаги мураккаб жараёнларни ва мамлакатимиз босиб ўтган тараққиёт натижаларини чуқур таҳлил қилган ҳолда кейинги йилларда «Инсон қадри учун» тамойили асосида халқимизнинг фаровонлигини янада ошириш, иқтисодиёт тармоқларини трансформация қилиш ва тадбиркорликни жадал ривожлантириш, инсон ҳуқуқлари ва манфаатларини сўзсиз таъминлаш ҳамда фаол фуқаролик жамиятини шакллантиришга қаратилган ислохотларнинг устувор йўналишларини белгиланди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги ўзбекистоннинг тараққиёт

¹ <https://daryo.uz/k/2019/07/23/kichik-biznes-va-tadbirkorlikni-rivojlantirish-boyicha-yangi-tizim-joriy-etiladi/>

стратегияси тўғрисидаги ПФ-60-сонли фармони, 2018 йил 7 июндаги “Ҳар бир оила – тадбиркор” дастурини амалга ошириш тўғрисида”ги қарори, 2018 йил 14 июлдаги “Аҳоли бандлигини таъминлаш борасидаги ишларни такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқарувининг 2018 йил 9 июндаги «Ҳар бир оила – тадбиркор» дастури доирасида кредитлар ажратиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги Қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 7 мартдаги «Худудларда аҳолини тадбиркорликка кенг жалб қилиш ва оилавий тадбиркорликни ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4231-сон Қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 14 майдаги “Тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва ҳимоя қилиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 13 октябрдаги “Аҳолини тадбиркорликка жалб қилиш тизимини такомиллаштириш ва тадбиркорликни ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4862-сонли Қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 21 апрелдаги и “Тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш, ишбилармонлик муҳитини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” қарори ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда мазкур тадқиқот муайян даражада хизмат қилади. Маълумки, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик иқтисодий ривожлантириш, аҳоли бандлиги ва даромадларини оширишда муҳим омилдир. Айни вақтда, мамлакатимиз босиб ўтган тараққиёт йўлининг чуқур таҳлили, бугунги кунда жаҳон бозори конъюнктураси кескин ўзгариб, глобаллашув шароитида рақобат тобора кучайиб бораётгани давлатимизни янада барқарор ва жадал суръатлар билан ривожлантириш учун мутлақо янгича ёндашув ҳамда тамойилларни ишлаб чиқиш ва рўёбга чиқаришни тақозо этмоқда.

Жаҳон миқёсида давлатлар иқтисодиётининг турли соҳаларига тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб қилиш, улардан мақсадли фойдаланиш реал иқтисодиётда муҳим роль ўйнайди.

Тадбиркорлик ва уни ривожлантириш масалаларига бағишланган бир канча монографиялар, илмий тўпламлар, журналлар ва даврий матбуотда кўплаб мақолалар чоп этилган, уларда бу соҳада мавжуд муаммоларнинг турли жihatлари ёритиб берилган. Бугунги кун тадбиркорликни ташкил этши масалаларини кўриб чиқиб, таҳлил қилиш талаб этади.

Тадбиркорликнинг назарий асослари уни ривожланиши масалалари хорижлик олимлардан Ричард Кантильон, Ж.Б.Сей, Смит А., Андре Маршалл, Ж.Б. Кларк. Й. Шумпетер Р.Хизрич, А.Хоскин, Ф.Хайн, россиялик олим Ю. М. Осипов ва бошқа бир катор олимларнинг илмий ишларида ўз аксини топган.

Ушбу муаммолар билан мамлакатимиз иқтисодчи олимларидан Абдуллаев Ё., Каримов Ф., С.Ғуломов, А.Ш. Бекмуродов, Ш.И. Мустафакулов, М.Э. Пўлатовлар Б.Ходиевларнинг илмий ишларида баён этилган.

Ш. Бекмуродов, Ш.И. Мустафакулов, М.Э. Пўлатовлар томонидан инновацион инвестиция тушунчаларига таъриф берилган. Д.С.Алматованинг “Тадбиркорлик фаолиятига инвестиция жалб қилишнинг минтақавий хусусиятлари” мавзусидаги монографиясида минтақаларда тадбиркорлик субъектларининг инвестицион-инновацион фаолиятини ривожлантириш билан боғлиқ муаммоларни аниқлаш ва уларни ҳал этиш йўллари асослаб бериш ва уларни самарали ривожлантириш юзасидан илмий таклиф ва тавсиялар келтирилган. Ш.Мустафакуловнинг “Худудларнинг салоҳияти: назарий ва услубий қарашларнинг таққослама таҳлили” мавзусидаги мақоласида инвестиция фаолиятини ривожлантириш, тадбиркорликни кўллаб-қувватлаш ва худудларда мазкур фаолиятни ривожлантириш бўйича инвестициялар жалб қилиш самарадорлигини оширишга қаратилган илмий таклифлар берилган .

2021 йилнинг январь-декабрь ойларида кичик бизнеснинг Ялпи худудий махсулотдаги (ЯХМ) улуши қуйидагича бўлган ² (диаграмма 1)

Республикада кичик бизнеснинг Ялпи худудий махсулотдаги (ЯХМ) улуши 81,2% – Жиззах, 77,3 % – Бухоро ва 77,9 % - Хоразм ҳамда 73,5% - Наманган вилоятларида юқори бўлган.. Энг кам кичик бизнеснинг Ялпи худудий махсулотдаги (ЯХМ) улуши: Навоий 27,1 (%), Тошкент вилоятида 46,8(%), Тошкет шаҳрида 48,1 (%) ни ташкил этган .

Коронавирус пандемияси натижасида бугун жаҳон иқтисодиётининг барча реал тармоқларида хусусан саноат, қишлоқ хўжалиги, савдо, қурилиш, транспорт, туризм ва бошқа хизмат кўрсатиш соҳаларида сезиларли даражада пасайиш ва ишсизлик кузатилмоқда. Жаҳонда содир бўлаётган бундай вазият

² Давлат статистика қўмитаси маълумотлари

Ўзбекистонга ҳам ўз таъсирини ўтказмасдан қолмади. Бунинг натижасида кичик бизнеснинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 2019 йилда 56,00 (%), 2020 йилда 55,50 (%), 2021 йилда 54,90 (%) ни ташкил этган³ .

Маълумки, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик иқтисодий ривожлантириш, аҳоли бандлиги ва даромадларини оширишда муҳим омилдир. Айни вақтда, мамлакатимиз босиб ўтган тараққиёт йўлининг чуқур таҳлили, бугунги кунда жаҳон бозори конъюнктураси кескин ўзгариб, глобаллашув шароитида рақобат тобора кучайиб бораётгани давлатимизни янада барқарор ва жадал суръатлар билан ривожлантириш учун мутлақо янгича ёндашув ҳамда тамойилларни ишлаб чиқиш ва рўёбга чиқаришни тақозо этмоқда.

Жаҳон миқёсида давлатлар иқтисодийнинг турли соҳаларига тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб қилиш, улардан мақсадли фойдаланиш реал иқтисодийда муҳим роль ўйнайди.

Таҳлил натижалари шуни кўрсатадики, мамлакатимиз ҳудудларида фаол тадбиркорлик ва инновацион тадбиркорликни ривожлантиришда бир канча муаммолар мавжуд бўлиб, улар қуйидагилардир:

- реал секторларда хорижий инвестицияларни жалб қилиш борасидаги имкониятлардан тўлиқ фойдаланилаётмаганлиги;
- ишбилармонлик муҳитининг паст даражада эканлиги;

³ Давлат статистика қўмитаси маълумотлари

- инновацион ғоялар, ишланмалар ва технологияларнинг маълумотлар базасининг талаб мавжуд эмаслиги;

-аҳоли ўртасида инновацион тадбиркорликни оммалаштириш ишлари самарали олиб борилмаётганлиги;

- хорижий инвестицияни жалб этувчи корхоналарнинг ташқи бозорга чиқишда етарли билим ва тажрибага эга эмаслиги, халқаро бозордаги мавқеининг пастлиги;

- инвестиция жараёнида иштирокчи томонларнинг ўзаро бир-бирлари тўғрисида етарли маълумотга эга эмаслиги ёки бу маълумотларнинг доимо ҳам тўлиқ ва ишончли бўлавермаслиги ва ҳ.к.

Мавжуд муаммоларни бартараф этиш учун қўйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

- инновацион ривожланиш соҳасида ишбилармонлик муҳитини ривожлантириш ва бу борада зарур кўникмаларга эга тадбиркорларни жалб этиш;

-тадбиркорликни оммалаштиришни кенг йўлга қўйиш, психологик марказлар ташкил этиш;

-худудларда инновацион ғоялар бўйича маълумотлар базасини шакллантириш.

Бундай шароитда тадбиркорликни, кичик бизнесни ривожлантириш чора-тадбирларини шартли равишда қуйидаги йўналишларга бўлиш мумкин:

1. Иш вақтини қисқартириш, вақтинча ишдан бўшатиш ва касаллик таътилига чиқариш орқали кичик бизнесда банд бўлган ишчиларни қўллаб қувватлаш тизимини шакллантириш

2. Тўловларни солиқлар, ижтимоий тўловлар, қарзлар, ижара ва коммунал тўловларни кечиктиришга имкон яратиш

3. Фоизсиз кредитлар беришни ташкил қилиш ва тўлов қобилиятини кафолатлаш. Рақамли технологияларни қўллашда кўмаклашиш

Хулоса ва таклифлар.

Мамлакатимизда тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари қуйидагилардан иборат бўлиши лозим:

Биринчидан, коронавирус пандемияси шароитида тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш чораларини давом эттириш давлат томонидан тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш механизмларини самарадорлигини ошириш, бу борада хорижий мамлакатлар тажрибасидаги янги механизмларни мавжуд шароитларга мослаштирган ҳолда амалиётга қўллаш.

Иккинчидан, тадбиркорлик фаолиятида бозорга товарлар ва хизматлар таклифи билан эмас, балки истеъмолчиларн муаммоларини ечиш воситалари билан чиқиш лозим. Истеъмолчи учун ишлаш, унинг истагини қондиришга ҳаракат қилиш тадбиркорлик субъектига муваффақият келтиради.

Учинчидан, тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш , шунингдек ривожланиши учун зарур шарт-шароитлар яратиб бериш

Тўртинчидан, ҳар бир оиладан битта тадбиркор бўлишига эришиш учун, аҳоли ўртасида тадбиркорлик кўникмаларини шакллантириш мақсадида мунтазам равишда ташвиқот ишларини олиб бориш, соҳа учун малакали кадрларни тайёрлаш.

Бешинчидан, тижорат банклари томонидан кичик ва хусусий тадбиркорликга бериладиган молиявий кўмаклар бўйича имтиёزلарни кучайтириш.

Олтинчидан, фаолият кўрсатаётган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг товарлар ва маҳсулотларини экспорт қилиш, талабни етарли даражада ушлаб қолинишини таъминлаш мақсадида Самарқанд, Сурхондарё, Наманган, Жиззах, ва Бухоро вилоятларида кичик бизнесда банд бўлганларни молиявий қўллаб-қувватлаш механизмларини ишлаб чиқиш.

Еттинчидан, экспорт билан шуғулланувчи кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари фаолиятини ҳар томонлама қўллаб-қўвватлаш. Саккизинчидан, масофадан туриб ишлаш мумкин бўлган фаолият турларини қўллаб-қўвватлаш мақсадида рақамли технологиялар, интернет камровини кенгайтириш чора-тадбирларини кўриш.

Ушбу тадбирлар тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришга, мамлакатимиз иқтисодиётининг янада юқорида босқичга кўтаришга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш.М. Олий мажлисга ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. www.president.uz. 2020 й. 29-декабрь.
2. 2000 йил 25 майдаги 70-II-сонли «Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 19 июндаги “Фаол тадбиркорлик ва инновацион фаолиятни ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш”. ПҚ-3697 08.05.2018.
5. Умаров Ф. У. Инновацион – инвестиция фаол тадбиркорликнинг муҳим омили. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2018 йил
6. Мустафақулов Ш.И. “Ўзбекистонда инвестицион муҳит жозибадорлигини оширишнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириш” мавзусидаги докторлик диссертация иши автореферати. Тошкент. 2017 й.
7. Хизмат кўрсатиш соҳасини инновацион ва рақамли иқтисодиёт шароитида ривожлантириш муаммолари. / Халқаро илмий-амалий конференцияси материаллари (V қисм). 2021 йил 19-20 февраль кунлари.

Самарқанд, СамИСИ, 2021. – 300 бет. Г.Қ.Хотамова “ Фаол тадбиркорлик ва инновацион фаолиятни ривожлантириш”

8. Shadiyeva, G. (2021). Opportunities to Develop Small Business and Family Entrepreneurship in Rural Areas. *Academic Journal of Digital Economics and Stability*, 7, 101-106.

9. Shadieva, G. M., & Kuvandikov, S. O. (2021). " MAHALLABAY" APPROACH TO ASSESSING THE ROLE OF FAMILY ENTREPRENEURSHIP IN REGIONAL DEVELOPMENT. *Экономика: анализы и прогнозы*, (3), 122-126.

10. ШАДИЕВА, Г. (2020). Социально-экономическая концепция «Семейная экономика», ее развитие и концептуальные пути повышения благосостояния. *ЭКОНОМИКА* , (9), 168-176.